

www.education.gouv.fr/stateval

Avec 325 000 stagiaires en 2002, la formation continue dans l'enseignement supérieur poursuit sa progression, mais avec de grandes inégalités d'une université à l'autre. Au sein des formations suivies, la part des formations diplômantes s'accroît, comme celle des diplômes nationaux parmi les diplômes délivrés. Au total, en 2002, 33 500 diplômes ont été délivrés par les universités dont 19 300 diplômes nationaux. Les financements privés occupent une part déterminante (59 %), notamment les fonds en provenance des entreprises qui représentent plus de 45 % des ressources en Alsace, en Auvergne et en Île-de-France.

La formation continue universitaire consacre une part toujours plus importante aux formations diplômantes

En 2002, 325 000 stagiaires ont suivi une formation, au titre de la formation continue, dans un établissement public du supérieur sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (*voir l'encadré p.6*). On compte 8 000 stagiaires de plus qu'en 2001. La durée moyenne des formations dispensées dans ce cadre s'accroît, elle aussi, passant de 119 heures en 2000 à 124 heures en 2001 et 130 heures en 2002.

Un développement dont ne bénéficient pas les écoles d'ingénieurs publiques...

Les universités et les instituts nationaux polytechniques voient le nombre de leurs stagiaires s'accroître de 3 % et leur chiffre d'affaires augmenter de 9 %. En revanche, dans les écoles d'ingénieurs publiques, les effectifs de stagiaires chutent de 17 % et le chiffre d'affaires diminue de 10 %. En effet, en mars 2002, le programme ingénieurs et cadres supérieurs (PICS) conduisant des em-

ployés et techniciens supérieurs de niveau III vers une certification de niveau I et II (et les nouvelles filières ingénieurs, NFI) est remplacé par le dispositif objectif cadres qui s'appuie plus largement sur les acteurs régionaux. Or, plusieurs régions ont fait le choix de donner la priorité aux niveaux IV et V (niveau bac ou niveau CAP et BEP) dans leur plan régional de développement de la formation professionnelle.

... et différent d'une université à l'autre

Quatorze universités ont vu le nombre de leurs stagiaires s'accroître de plus de 20 % entre 2001 et 2002.

Les hausses spectaculaires de Paris XII et Grenoble I sont liées, dans le premier cas, à la signature d'une convention annuelle avec une grande entreprise qui a envoyé l'ensemble de ses salariés en formation et, dans le second, à des stages courts organisés pour un public nombreux de médecins du travail. Pour Paris V et Versailles-Saint-Quentin les

Tableau 1 – L'évolution de la formation continue dans l'enseignement supérieur entre 2001 et 2002

	2002	Évolution par rapport à 2001 à structure constante (en %)
Stagiaires en milliers	325	2
Durée moyenne des formations en heures	130	5
Heures stagiaires en millions	42	8
Chiffre d'affaires global en millions d'euros	194	8
Chiffre d'affaires des universités et INP en millions d'euros	182	9
Chiffre d'affaires des autres établissements en millions d'euros	12	- 10

Ont accru leur nombre de stagiaires de plus de 20 %	%	Ont diminué leur nombre de stagiaires de plus de 20 %	%
Université Paris XII-Val de Marne	320,0	Université Nancy I	- 85,5
Université Versailles-St Quentin *	94,5	INP de Lorraine	- 56,2
Université Nice	85,3	Université du Havre	- 49,3
Université Grenoble I	72,8	Université Bordeaux I Sciences	- 46,7
Université Antilles-Guyane	63,2	Université Angers	- 42,5
Université Lille III	58,3	Université Montpellier II **	- 39,1
Université Paris V *	55,4	INP Toulouse + IPST CNAM	- 38,1
Université Aix-Marseille III	53,5	Université Limoges	- 35,9
Université Bordeaux IV	46,6	Université Paris VIII Vincennes	- 32,2
Université Cergy-Pontoise	38,9	Université Metz	- 32,0
Université Rennes II	32,0	Université Bordeaux III	- 31,2
Université Paris II	23,0	Université Paris X Nanterre	- 25,9
Université Strasbourg III	21,7	Université Rouen	- 25,8
Université Lille II	20,3	Université La Rochelle	- 21,6
		Université Marne-la-Vallée	- 20,3
		Université Strasbourg I	- 20,3

* Sans IUT en 2001
** Sans Perpignan

Types de stagiaires	Universités, INP		Autres établissements de l'enquête	
	2001	2002	2001	2002
Salariés	32,7	36,0	77,7	73,1
Demandeurs d'emploi	9,9	8,0	4,8	3,0
Particuliers	47,7	48,0	13,7	20,8
Autres (commerçants, professions libérales)	9,7	8,0	3,8	3,1

augmentations résultent d'un effet de champ : ces deux universités n'avaient pas inclus les données concernant leurs instituts universitaires de technologie en 2001.

L'augmentation du nombre des stagiaires de Lille III paraît davantage structurelle et liée à la conjonction de plusieurs facteurs : d'une part, une augmentation générale des stagiaires de formation continue favorisée par une amélioration de l'accueil et du repérage des stagiaires qui permet une meilleure prise en compte des besoins et la recherche de financements diversifiés ; d'autre part, une convention avec le *Goethe-Institut* qui habilite Lille III à délivrer des diplômes de langue allemande ; enfin un bon maintien des programmes ingénieurs et cadres supérieurs (PICS) de niveaux I et II, la région ayant relayé l'Europe pour l'attribution de ces subventions (tableau 2).

À l'inverse seize universités ont connu une diminution de plus de 20 % du nombre de leurs stagiaires.

Dans le cas de l'université de Montpellier II, la forte diminution du nombre des stagiaires résulte de l'autonomie acquise par l'université de Perpignan. En revanche, la baisse du chiffre d'affaires de Bordeaux I est structurelle. Elle est liée, d'une part, à l'abandon des programmes ingénieurs et cadres supérieurs (PICS) et, d'autre part, à la politique de formation du conseil régional qui donne la priorité à la formation des stagiaires de niveau de formation V et IV.

Plus de salariés et moins de chômeurs parmi les stagiaires des universités

La part des chômeurs parmi les stagiaires de la formation continue en université diminue au profit des stagiaires salariés dont le poids s'accroît de 5 points. Cette évolution résulte, au moins pour partie, de la priorité donnée par les régions à la formation des salariés les moins qualifiés (tableau 3).

En revanche, on constate une baisse de la part des salariés parmi les stagiaires de la formation continue dans les écoles d'ingénieurs et les autres grandes écoles (- 5 points) au profit des particuliers payant eux-mêmes leur formation (7 points).

La part des salariés parmi les stagiaires de la formation continue est supérieure à 50 % dans quatre régions : Alsace, Limousin, Aquitaine et Franche-Comté.

La proportion des demandeurs d'emploi est supérieure à 20 % dans quatre régions : Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Lorraine.

Enfin, le pourcentage de particuliers inscrits à leur initiative dépasse 60 % dans six régions : Basse-Normandie, Antilles-Guyane, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Champagne-Ardenne.

La part des formations diplômantes s'accroît

On constate, entre 2000 et 2002, une accentuation des inscriptions dans les formations conduisant à un diplôme national (+ 2 points) (graphique 1).

Un stagiaire sur quatre prépare un diplôme national. C'est même le cas de plus de un stagiaire sur deux dans six régions (Limousin, Nord-Pas-de-Calais, la Réunion, Corse, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d'Azur).

Un autre quart des stagiaires suit des formations courtes, inférieures à 100 heures. Les formations courtes sont particulièrement prisées dans quatre régions où elles sont suivies par plus de 50 % des stagiaires (Alsace, Franche-Comté, Aquitaine et Auvergne).

Un troisième quart suit des formations générales à caractère culturel. Ces formations sont deux fois plus présentes dans quatre régions : la Basse-Normandie, la Picardie, la région Champagne-Ardenne et les Pays-de-la-Loire.

17 % des autres stagiaires préparent un diplôme d'établissement et les autres sont

Graphique 2 – Part des stagiaires inscrits dans des formations diplômantes selon la région en 2002 (en %)

inscrits à des formations qualifiantes supérieures à 100 heures.

La part des formations diplômantes est toutefois marquée par de fortes disparités régionales puisque la proportion des stagiaires inscrits dans ces formations varie de 22 % pour la Basse-Normandie à 95 % pour la Corse (graphique 2).

... leur durée moyenne aussi

En 2002, la durée moyenne d'une formation est de 130 heures dans les universités avec des différences importantes selon la nature de la formation suivie, allant de 25 heures en moyenne pour les formations courtes à 285 heures pour les formations préparant un diplôme national (graphique 3).

Dans les universités, la durée moyenne des formations diminue par rapport à 2001, sauf pour les formations conduisant à un diplôme ou à un titre national, qui concernent un quart des stagiaires.

En revanche, dans les autres établissements et écoles, la tendance est plutôt à l'augmentation des durées des formations qui atteignent 107 heures en moyenne en 2002 contre 86 heures en 2001.

Un accroissement de 25 % du nombre de diplômes nationaux délivrés

En 2002, les universités ont délivré 33 500 diplômes au titre de la formation continue, soit 20 % de plus qu'en 2001 : 19 320 diplômes nationaux, soit une augmentation de 25 % et 14 180 diplômes d'établissement, soit une croissance de 12,4 % (tableau 4).

Les évolutions sont plus contrastées si l'on procède à une analyse par niveau des diplômes préparés. Entre 1999 et 2001, ce sont surtout les diplômes nationaux de niveau II (licence, maîtrise) qui enregistraient une augmentation importante (+ 21 %), alors que, simultanément, le nombre des diplômes d'université de même niveau diminuait de 14,3 %. De toute évidence, la création de la licence professionnelle en 1999 a renforcé les diplômes nationaux de ce niveau par transformation de diplômes d'université et de titres homologués en diplômes nationaux. Entre 2001 et 2002, il n'en est plus de même.

Les diplômes d'université de niveau II croissent au même rythme que les diplômes nationaux de même niveau (+ 40 %).

Ce sont les diplômes d'université de niveau I qui diminuent de 12 %, en 2002 (tableau 5). Parmi les diplômes nationaux délivrés par les universités au titre de la formation continue, presque trois sur dix sont des DESS (diplôme de niveau I) et un sur six, une licence générale ou une licence professionnelle. Mais les capacités en droit et les DAEU – diplômes de niveau IV donnant accès aux études universitaires à ceux qui n'ont pas décroché le baccalauréat – occupent la deuxième place, représentant plus d'un diplôme délivré sur cinq.

La formation à distance concerne près d'une université sur deux

Quarante-cinq universités déclarent faire de l'enseignement à distance en formation continue avec un total de 5 749 stagiaires pour 217 formations proposées d'une durée moyenne de 150 heures.

S'il y a, en moyenne, douze formations ouvertes à distance proposées par région, quatre régions dépassent cette moyenne : Lorraine

Graphique 3 – Évolution de la durée moyenne des formations entre 2001 et 2002 dans les universités (en heures)

Tableau 4 – Diplômes délivrés en formation continue dans les universités

Nature du diplôme	2001	2002	Évolution 2001/02 (en %)
Diplômes nationaux	15 459	19 320	25,0
Diplômes d'établissement (DU)	12 620	14 180	12,4
Total diplômes délivrés	28 079	33 500	19,3

Tableau 5 – Diplômes nationaux délivrés en formation continue

Universités et INP	Total niveau IV (DAEU + capacité en droit)	Total niveau III	dont DEUG-DEUST	Total niveau II	dont licences et licences professionnelles	Total niveau I	dont DESS
2001	3 859	2 629	1 046	3 884	1 744	4 092	3 582
2002	4 379	3 482	1 196	5 560	3 328	5 900	5 272
Évolution (en %)	13,5	32,4	14,3	43,2	90,8	44,2	47,2

Tableau 6 – Formations à distance selon les régions en 2002

Régions	Stagiaires	Heures-stagiaires	Nombre de formations proposées	Chiffre d'affaires (en euros)	Durée moyenne
Lorraine	934	42 128	67	279 004	45
Basse-Normandie	288	17 116	41	53 185	59
Pays-de-la-Loire	1 538	184 403	22	634 931	120
Rhône-Alpes	969	194 807	13	265 741	201
Haute-Normandie	146	63 887	11	102 852	438
Ile-de-France	492	60 165	9	177 327	122
Languedoc-Roussillon	351	56 269	9	174 412	160
Bretagne	113	50 969	8	91 946	451
Antilles-Guyane	61	15 960	7	21 662	262
PACA	127	16 430	7	76 455	129
Picardie	130	49 180	6	201 038	378
Midi-Pyrénées	124	30 110	5	89 784	243
Poitou-Charentes	245	34 602	4	5 360	141
Alsace	149	31 976	3	83 939	215
Champagne-Ardenne	11	4 220	2	8 003	384
Limousin	63	6 205	2	18 654	98
Nord-Pas-de-Calais	8	5 125	1	25 112	641
Total	5 749	863 552	217	2 309 405	150

(67), Basse-Normandie (41), Pays de Loire (22), et Rhône-Alpes (13).

Ces formations sont suivies aussi bien par des salariés d'entreprise désireux de conserver leur activité professionnelle que par des demandeurs d'emploi ou des particuliers ne pouvant pas suivre une formation à temps plein pour diverses raisons (éloignement, emploi du temps, etc.). L'éventail de ces formations est très large puisqu'il va du DAEU au DESS en passant par les DEUST ou les licences.

La part déterminante des financements privés dans les ressources

Représentant 59,2 % du total des ressources, les ressources privées constituent un élément déterminant du financement de la formation continue au sein des universités. Elles se partagent entre les financements

apportés par les entreprises et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) (37 %) et les versements des particuliers (22,2 %). La part de ces derniers a gagné 2 points en deux ans aux dépens des premiers. La part des fonds publics est passée de 36 % en 2000 à 33,4 % en 2002. Les subventions régionales (16,3 % du total des ressources publiques) ne compensent pas totalement la diminution de la part de l'État qui ne finance plus que 11 % de la formation continue des universités contre 12,7 % en 2000.

La part prise par les ressources en provenance de contrats signés avec des particuliers à titre individuel et à leurs frais (selon l'article L.920-13 du Code du travail) est également importante (22,2 %) (graphique 4). Dans les écoles d'ingénieurs, les entreprises et les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) financent à eux seuls plus de la moitié des dépenses de la formation continue (53,2 %), les fonds publics n'apportant que 10,4 % des ressources nécessaires au financement de la formation continue.

Graphique 4 – Part des différentes sources de financement de la formation continue dans les universités (en %)

... sauf en Haute-Normandie et en Corse

Dans ces deux régions, la part des fonds publics dans le financement de la formation continue universitaire dépasse 60 %, essentiellement en raison de la part des fonds régionaux.

La part des actions financées par l'État atteint 11 % en 2002, dont 5,4 % en faveur de publics spécifiques et 5,7 % pour ses propres agents. Toutefois, la part de l'État dans le financement de la formation continue dans les universités est supérieure à 15 % à la Réunion, en Franche-Comté, Limousin, Poitou-Charentes, Haute-Normandie et Picardie.

De même, la part des fonds régionaux dans le total des ressources varie fortement d'une région à l'autre : elle dépasse 50 % en Corse, Antilles-Guyane et Champagne-Ardenne et atteint 43,9 % en Haute-Normandie. Elle est inférieure à 10 % en Auvergne, Île-de-France et Alsace.

La part des fonds européens, qui représente 2 % en moyenne, dépasse 10 % dans trois régions : Antilles-Guyane, Haute-Normandie et Poitou-Charentes.

Dans trois régions, les fonds en provenance des entreprises (dont OPCA) représentent plus de 45 % du total des ressources de la formation continue en université : l'Alsace, l'Auvergne et l'Île-de-France.

Enfin, la contribution des stagiaires payant eux-mêmes leur formation – qui est en augmentation régulière – dépasse 25 % dans sept régions : Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire,

Tableau 7 – Part des fonds régionaux dans le chiffre d'affaires de la formation continue universitaire (en %)

Corse	63,3
Antilles-Guyane	51,8
Champagne-Ardenne	50,8
Haute-Normandie	43,9
Nord-Pas-de-Calais	27,3
Languedoc-Roussillon	23,9
Pays-de-la-Loire	23,1
Basse-Normandie	21,6
La Réunion	21,5
Franche-Comté	21,0
Lorraine	18,5
Midi-Pyrénées	17,1
Centre	16,8
Aquitaine	16,7
Bourgogne	16,2
Poitou-Charentes	16,2
Picardie	15,3
Limousin	12,3
PACA	12,0
Rhône-Alpes	11,6
Bretagne	10,7
Alsace	8,0
Île-de-France	7,7
Auvergne	1,4

Île-de-France, La Réunion, Bourgogne, Centre et Languedoc-Roussillon. Dans trois de ces régions au moins, ceci s'explique essentiellement par le poids des « universités inter-âges » qui, à Caen, Nantes et Paris IV notamment, permettent à différents publics, dont des retraités, de suivre des conférences de culture générale.

Joëlle Grille, DEP B4

Tableau 8 – Classement des universités, grands établissements et écoles publiques d'ingénieurs selon le chiffre d'affaires* en formation continue en 2002

Rang	Universités	Chiffre d'affaires en millions d'euros	Rang	Universités	Chiffre d'affaires en millions d'euros
1	Lille I	10,84	36	Strasbourg III	2,11
2	Paris XI	6,16	37	Artois	2,09
3	Nantes	5,39	38	Paris X	1,99
4	Lyon I	5,23	39	Brest	1,95
5	IEP Paris	4,77	40	Tours	1,87
6	Strasbourg I	4,32	41	Rouen	1,86
34	Toulouse II	2,22	42	Versailles-St Quentin	1,72
7	Reims	4,23	43	Amiens	1,71
8	Paris XII - Val-de-Marne	4,17	44	Evry	1,70
9	Paris XIII	4,02	45	Antilles-Guyane	1,60
10	Grenoble II	3,98	46	Mulhouse	1,58
11	Saint-Etienne	3,96	47	Dijon	1,56
12	Paris VI	3,87	48	Clermont I	1,56
13	Aix-Marseille III	3,79	49	Paris II	1,43
14	Aix-Marseille III	3,69	50	Toulon	1,43
15	Toulouse III	3,66	51	Toulouse I	1,42
16	INP Toulouse**	3,64	52	Angers	1,41
16	Paris IX	3,30	53	Montpellier II ***	1,41
17	Valenciennes	3,28	54	Bordeaux II	1,37
18	Grenoble I	3,27	55	INP Grenoble	1,31
19	Caen	3,19	56	Montpellier III	1,28
20	Aix-Marseille II	3,18	57	Montpellier I	1,25
21	Paris I	3,04	58	INP de Lorraine	1,24
22	Rennes I	2,95	59	Bordeaux IV	1,20
23	CUEFA de Grenoble	2,94	60	UT Compiègne	1,21
24	Dunkerque Littoral	2,80	61	Nice	1,13
25	Lille II	2,80	62	Strasbourg II	1,11
26	Lyon III	2,46	63	Chambéry-Savoie	1,09
27	Lyon II	2,45	64	Avignon	1,07
28	Paris VII	2,44	65	Paris III	1,07
29	Paris IV	2,43	66	Lille III	1,05
30	Paris V	2,37	67	Bordeaux III	1,05
31	Nancy I	2,36	68	École centrale	1,05
32	CUCES de Nancy-Metz	2,33	69	Metz	1,02
35	Besançon	2,16			

* Supérieur ou égal à un million d'euros.

** Avec IPST-CNAM.

*** Avec Perpignan.

Structure régionale des financements de la formation continue universitaire en métropole

Entreprises

- De 8 % à 24 %
- De 25 % à 33 %
- De 34 % à 44 %
- De 45 % à 58 %

Fonds publics

- De 18 % à 24 %
- De 25 % à 39 %
- De 40 % à 62 %
- De 63 % à 77 %

Particuliers

- De 6 % à 12 %
- De 13 % à 18 %
- De 19 % à 25 %
- De 26 % à 32 %

Le champ de l'enquête

L'enquête porte sur l'ensemble des établissements publics sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et dont la mission est de faire de l'enseignement supérieur :

- les universités et instituts nationaux polytechniques (INP), y compris leurs composantes : instituts et écoles internes (IUT, IUP, etc.), unités de formation et de recherche (UFR), services communs de formation continue ;
- les établissements publics administratifs rattachés aux universités (écoles d'ingénieurs, instituts d'études politiques de province, IAE de Paris) ;
- les établissements publics administratifs autonomes (écoles d'ingénieurs, École nationale supérieure de la nature et du paysage) ;
- les instituts et écoles extérieurs aux universités (écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées, écoles centrales de province, universités de technologie) ;
- les grands établissements (ENSAM, École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, IEP de Paris, école pratique des hautes études, INALCO, EHESS, école centrale des arts et manufactures) et les écoles normales supérieures ;
- le CNAM Paris, et les centres régionaux associés du CNAM (ARCNAM).

Activités retenues

L'enquête porte sur les activités de formation continue des adultes réalisées dans les conditions prévues par le décret n°85-1118 du 18 octobre 1985. Les formations en alternance sont prises en compte mais les stagiaires inscrits en apprentissage et les adultes en reprise d'études inscrits sous le régime de la formation initiale ne sont pas identifiés comme stagiaires de la formation continue et ne sont donc pas pris en compte.

Stagiaires et heures-stagiaires

Le nombre de stagiaires en formation en 2002 comptabilise toutes les personnes qui ont suivi un stage dont, au moins une partie, s'est déroulée durant l'année civile 2002. Une partie des stagiaires suit, au cours de l'année, plusieurs stages et est donc comptée plusieurs fois. La notion de stagiaire ne coïncide donc pas avec celle d'individu. Le nombre de stagiaires formés en 2002 totalise tous les stagiaires qui ont terminé leur stage pendant l'année civile 2002.

Il est également très utile de raisonner en heures-stagiaires et pas seulement en effectifs. Cet indicateur correspond, en 2002, au nombre d'heures de formation dispensées en 2002 multiplié par le nombre de stagiaires les ayant suivies.